

A inserção das mulheres acima dos 40 anos no mercado de trabalho: uma análise de caso do Mercado Livre – base Caraguatatuba/ SP

Marcela Pavarini Gantous Filgueiras, Fatec São Sebastião,

marcela.filgueiras@fatec.sp.gov.br

Soraia Marin Moraes de Oliveira, Fatec São Sebastião,

soraia.oliveira@fatec.sp.gov.br

Alciene Ribeiro Feitoza da Silva, Fatec São Sebastião,

alciene.ribeiro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, vinha em um processo de evolução, o qual foi afetado negativamente pela pandemia da COVID-19. O alcance na equidade de gênero se aprofundou, uma vez que as mulheres se viram mais sobrecarregadas ao ter que trabalhar em *home office*, cuidar dos filhos em *homeschooling* e atuar nas tarefas domésticas. Esse acúmulo de tarefas fez com que muitas se demitissem ou deixassem de focar na busca por emprego. Ao considerarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 5), que tem como meta minimizar essa desigualdade, e ao observar o cenário atual, essa pesquisa tem como objetivo analisar as oportunidades que o Mercado Livre – base Caraguatatuba, oferece às mulheres acima dos 40 anos. Para isto, foi realizado levantamento em fontes bibliográficas e documentais e a coleta de dados acerca da empresa alvo se deu por meio de formulário eletrônico (*Google Forms*). Os resultados demonstraram que muitas mulheres tiveram que buscar novos postos de trabalho durante a pandemia, e passaram a atuar em um setor logístico, conhecido culturalmente como masculino, mas demonstraram também que grande parte destas mulheres pretende seguir carreira neste setor, não tendo a intenção de voltar para sua atividade anterior.

Palavras-chave. Mercado de trabalho, Igualdade de gênero, Mulher 40+, Pandemia Covid-19, Mercado Livre.

ABSTRACT. *The involvement of women in the Brazilian labour market had been in a process of evolution, which was negatively affected by the COVID-19 pandemic. The reach in gender equity deepened, since women found themselves more burdened by having to work in home office, take care of their children in homeschooling and perform domestic tasks. This accumulation of tasks has caused many to resign or to stop focusing on their job search. When considering the Sustainable Development Goals (SDG 5), which aims to minimize this inequality, and when observing the current scenery, this research aims to analyze the opportunities that Mercado Livre - Caraguatatuba based, offers to women over 40 years old. To do this, a survey was conducted in bibliographic and documentary sources, data collection about the target company, took place through electronic form (Google Forms). The results showed that many women had to seek new jobs during the pandemic, and began to work in a logistics sector, known culturally as male, but also showed that most of these women intend to pursue a career in this sector, not intending to return to their previous activity.*

Keywords. *Labour market, Gender equality, Woman 40+, COVID-19 Pandemic, Mercado Livre.*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Plataforma Agenda 2030, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é o quinto objetivo dos Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) que dispõe de nove metas mais relevantes a fim de minimizar essa desigualdade. Essa já era uma meta da

Agenda 2030, sendo que as propostas foram discutidas em 2015, para serem implementadas pelos países signatários no período de 2016 a 2030.

Porém no ano de 2020, com o advento da pandemia da COVID-19, houve um retrocesso que afetou negativamente não apenas o quadro econômico no Brasil, mas mundialmente, e impactou a participação de muitas pessoas no mercado de trabalho mais especificamente das mulheres, por algumas razões que serão discutidas nessa pesquisa.

Assim, pode-se perceber que a dificuldade em alcançar a equidade de gênero se agravou, e as mulheres se viram mais sobrecarregadas ao ter que trabalhar no esquema *home office* somado ao cuidado dos filhos em *homeschooling* e em continuar com as tarefas domésticas já tradicionais. Esse acúmulo de tarefas fez com que muitas pedissem demissão e outras deixassem de focar na busca por um emprego para se dedicar ao cuidado doméstico.

Ao observar o momento atual, tem-se como questionamento, como as mulheres acima dos 40 anos se adaptam às oportunidades e enfrentam a busca por uma vaga de emprego no mercado de trabalho?

Nessa perspectiva essa pesquisa tem como objetivo geral, analisar as oportunidades que a empresa Mercado Livre oferece para as mulheres acima dos 40 anos. E para atingir esse objetivo, os objetivos específicos são:

- ✓ Descrever como tem sido a inserção e a evolução da mulher no mercado de trabalho;
- ✓ Conceituar População economicamente ativa no Brasil;
- ✓ Explanar sobre as leis de igualdade de gênero e a ODS 5;
- ✓ Levantar dados sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho;
- ✓ Demonstrar a pirâmide etária no cenário brasileiro;
- ✓ Conceituar trabalho reprodutivo e;
- ✓ Demonstrar dados acerca do Mercado Livre base de Caraguatatuba.

A natureza da pesquisa em relação ao objetivo é exploratória com abordagem quali-quantitativa, utilizando-se de fontes bibliográficas e documentais, e aplicação de formulário para a coleta de dados na base da empresa alvo, através do *Google Forms*, junto às colaboradoras.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A pandemia da Covid-19 e suas consequências no mercado de trabalho

No início do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional devido ao novo Coronavírus (Covid-19) que se espalhou rapidamente pelo mundo. Tão logo, além da crise sanitária, uma crise econômica se instalou no Brasil deixando uma taxa de desocupação de 14,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021).

De acordo com Brito (2020), entre maio e setembro de 2020 a situação dos homens em relação ao desemprego e inatividade melhora, enquanto que para as mulheres piora consideravelmente, ressaltando ainda mais a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Ainda para o autor, essa desigualdade pode se configurar principalmente por ser uma consequência de uma elevada carga horária com cuidados com os filhos e afazeres domésticos.

2.2 Mercado de trabalho

O mercado de trabalho já é tema em grande parte das discussões que permeiam a economia, além de ser foco também da Agenda 2030. Visto isso, dar continuidade nas discussões sobre a temática no período de pandemia se faz necessário, uma vez que o comportamento do mercado de trabalho sofre variações constantemente. Assim, o conceito de mercado de trabalho para Oliveira; Piccinini (2011, p. 1519):

prevalece a visão de um ‘lugar’ (eventualmente abstrato) onde o conjunto de ofertas e de demandas de emprego se confrontam e as quantidades oferecidas e demandadas se ajustam em função do preço, isto é, dos salários no mercado de trabalho.

Os autores citados acima, aderem a teoria da segmentação, na qual:

o mercado não é um único espaço competitivo em que todos os postos de trabalho estariam igualmente disponíveis a todos os trabalhadores, mas sim um conjunto de segmentos que não competem entre si, porém remuneram de formas diferentes o capital humano (OLIVEIRA; PICCININI, 2011, p. 1522).

Os autores ainda segmentam o mercado de trabalho em setor primário, reconhecido “pela segurança da carreira, com procedimentos sociais regulados pelo Estado; e setor secundário tipificado por baixos salários, alta rotatividade de trabalhadores, falta de qualificação, possibilidades restritas de promoção e ausência de segurança no emprego” (OLIVEIRA; PICCININI, 2011, p. 1523).

2.2.1 Mercado de trabalho feminino

No que diz respeito ao segmento das mulheres, a permissão para sua entrada no mercado de trabalho se deu após muitos movimentos sociais feministas lutarem e reivindicarem a “inclusão da mulher nos ambientes sociais e de trabalho, as mulheres começam a trabalhar no espaço público, nas fábricas e no comércio, e com isso, passam a concorrer diretamente com os homens”. (FREITAS; COSTA, 2020, p. 3).

Para as autoras “a representatividade feminina no mercado de trabalho ainda é menor do que a masculina, mesmo num país onde a maioria da população é feminina” (FREITAS; COSTA, 2020, p. 3), sendo a mulher ainda associada ao lar e à família.

Porém a autonomia ligada ao trabalho e aos estudos são consideradas pelas mesmas autoras como a “chave para sua emancipação”, mas também constatam que apesar da evolução, o mercado de trabalho “ainda segrega homens e mulheres, seja pela remuneração ou pelo tipo de trabalho” (FREITAS; COSTA, 2020, p. 15).

Entretanto Fernandez (2019, p. 3) aponta que “o Brasil vem se alinhando a uma tendência mundial, no sentido de assumir um compromisso legal com a igualdade de gênero”, porém esses progressos alcançados “não têm sido suficientes para reduzir as lacunas da desigualdade de gênero e para o cumprimento dos direitos das mulheres”. Outro fenômeno que a autora ressalta é em relação ao tratamento desigual, uma vez que a autora considera que existem “diferenças salariais, por gênero, para empregos e ocupações, se não idênticas, pelo menos, muito similares” (FERNANDEZ, 2019, p. 8).

Outra consideração a ser feita é com relação aos cargos antes ocupados indispensavelmente por homens e que com a inclusão das mulheres, esses homens “não tiveram preparação para receber o sexo feminino, formando ambientes machistas e preconceituosos” (FREITAS; COSTA, 2020, p. 17).

Por fim, as autoras apontam ser essencial o “empoderamento feminino a fim de conscientizar as mulheres, a sociedade e o Estado de que a mulher não é ente pertencente somente ao lar e a família, mas sim apta a integrar o ambiente que desejar, longe de discriminações e preconceitos” (FREITAS; COSTA, 2020, p, 17).

Diante do cenário da COVID-19, a economia do país está prejudicada e nesse momento, se “desvela a incapacidade do ‘mercado’ em oferecer soluções adequadas a degradação das condições de vida dos trabalhadores” (MATTEI; HEINEN, 2020, p. 2). Os autores afirmam ser “fundamental analisar as principais tendências para o mercado de trabalho nacional, bem como a forma que o governo vem atuando diante delas”.

2.3 População economicamente ativa

A População Economicamente Ativa (PEA) de acordo com Oliveira (2019) “é um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada”.

Na contramão da PEA, Reis (2021) aponta outro conceito, sendo a População Economicamente Inativa (PEI), a qual “engloba as crianças menores de 17 anos, os aposentados, aqueles acima do limite da idade da população ativa [e também aqueles que] desistiram de procurar trabalho”.

Com base nas projeções do IBGE, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019) estima que 73,3% da população brasileira ocupará o mercado de trabalho até 2030, sendo a PEA do Brasil homens e mulheres entre 17 e 70 anos. Segundo o estudo, a elevada taxa de participação de pessoas mais velhas no mercado deve-se ao fato do aumento da idade mínima de aposentadoria e o efeito idade é o que apresenta maior contribuição para as mulheres.

A pesquisa ainda aponta uma expectativa sobre a participação feminina no mercado de trabalho que deve chegar a 64,3% em 2030, aumento crescente em relação aos homens que tende ao declínio para o mesmo período.

Dados recentes apresentados pelo IPEA (2021) mostram uma recuperação da população ocupada nos últimos meses com destaque dessa expansão para as mulheres (2,2%), jovens (11,8%) e trabalhadores com ensino médio (7,0%). Ainda para o IPEA o mesmo cenário sendo positivo, o mercado de trabalho ainda é desafiador e a taxa de desocupação, subocupação e informalidade são elevadas.

2.4 Pirâmide etária e o novo cenário brasileiro

Pirâmides etárias são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local segundo faixas etárias e de sexo. Seu estudo é útil para elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento social e econômico, evolução demográfica e expansão, declínio ou estabilidade de uma população (IBGE, 2021).

Com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, (PNAD Contínua) quantificados mensalmente pelo IPEA (2021), o número de mulheres no Brasil é de 51,8% contra 48,2% de homens e esse crescimento é observado também no mesmo estudo nos grupos etários dos 40 aos 65+ em relação ao ano de 2012. Ainda para o IPEA, o envelhecimento da população brasileira em 2019 teve um aumento, se comparado ao ano de 2012 e justifica-se pela menor porcentagem dos grupos etários mais jovens demonstrado no gráfico abaixo.

Gráfico 1 – Pirâmide etária brasileira

Figura 1 – População residente entre 2012 e 2019 Fonte: IBGE.

Do ponto de vista de Nunes (2016), o envelhecimento da população brasileira não deve ser considerado como sendo algo danoso ao país, esse cenário fará com que a economia se adapte às novas necessidades de consumo e transforme o mercado de produtos e serviços. A autora ainda destaca que diante dessa nova configuração está a modificação do papel da mulher, sua permanência nas instituições de ensino e sua inclusão no mercado de trabalho.

2.5 Objetivos de desenvolvimento sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são conjuntos de metas e ações estratégicas elaboradas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2015 tendo como finalidade a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Representantes dos 193 Estados membros da ONU se reuniram e comprometeram-se para os próximos 15 anos, cumprir um plano de ação universal e integrado com 17 objetivos e 169 metas até 2030. (PLATAFORMA AGENDA 2030, 2015).

Segundo a ODS Brasil (2021), a Agenda 2030 irá apoiar áreas de grande importância para a humanidade e o planeta, e prevê um mundo com menos problemas, como miséria, fome, pobreza, desigualdade, desemprego, degradação ambiental entre outros.

2.5.1 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5

De acordo com a Plataforma Agenda 2030 (2021), alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas é o quinto objetivo do ODS que dispõe de nove metas mais relevantes da desigualdade de gênero.

Uma publicação feita no Caderno ODS (2019) com divulgação de estudos e pesquisas realizados pelo IPEA, revela que o ODS 5 passou por propostas de adequação com o intuito de alcançar a complexidade sociodemográfica que há no Brasil. Após análise dos indicadores, o estudo afirma que ainda é preciso percorrer obstáculos consideráveis, a fim de conquistar a igualdade entre homens e mulheres em sua plenitude, mas o país possui números positivos e apontam para a continuidade de melhorias já alcançadas.

2.6 Desigualdade de gênero no mercado de trabalho

De acordo com o blog Catho (2021) mulheres ainda ganham menos que os homens em todos os cargos de liderança e essa diferença pode chegar até 34%. Nos cargos de gerência e diretoria, o blog aponta que o ganho chega a ser até 24% menor e em áreas como de tecnologia, onde as mulheres ocupam somente 19% dos cargos, a desigualdade é ainda maior.

Ainda para o blog, a pandemia fez com que muitas empresas adequassem seu escritório no estilo *home office*, e com isso mulheres agregaram aos serviços da casa e cuidados com filhos a carga horária de trabalho.

Um estudo realizado pelo PNAD Contínua, divulgado pela Catho (2021) aponta que 8,5 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho no terceiro trimestre de 2020 em comparação ao ano anterior.

Porém, o blog afirma que ao levar em consideração a qualificação com nível superior e pós-graduação, as mulheres estão em maioria com 30% contra 24% sendo homens, e mesmo assim os homens chegam a ganhar até 52% a mais desenvolvendo os mesmos cargos e as mesmas funções.

Segundo Cotrim, Teixeira e Proni (2020), nos anos 80 houve uma evolução no setor terciário da economia que abrigava atividades de alta produtividade, porém exigia menor capacitação. Os autores destacam que nessa época ocorreu um aumento da força de trabalho feminino com idade superior de 25 anos.

Ainda de acordo com Cotrim, Teixeira e Proni (2020) ao citar Bruschini e Lombardi, as características dessas mulheres que ocuparam os postos de trabalho eram casadas, com escolaridade e da camada mais alta da população, motivadas por manter o nível econômico da família que estava sofrendo queda devido à crise econômica da época.

Por fim, os autores citam Montali e descrevem que a partir dos anos 90, com a reestruturação dos setores mais formais da economia, houve um crescimento tanto do emprego vulnerável e doméstico como do emprego informal, porém um declínio da representatividade masculina no mercado de trabalho começa a surgir.

Cotrim, Teixeira e Proni (2020), ressaltam que entre 2004 e 2014 houve um aumento no emprego formal para mulheres subindo de 26,2% para 36%, mas nos anos de 2015 e 2016 com a recessão econômica, esse ciclo se interrompeu e mesmo com a recuperação nos anos de 2017 e 2018 não foi possível retomá-lo.

2.6.1 A sobrecarga do trabalho reprodutivo

Ao citar dados do IBGE, Figueiredo (2021) ressalta que a sobrecarga com o trabalho reprodutivo,

entendido como cuidados com a casa e os filhos, pode impedir o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. A autora constata, através dos resultados da pesquisa, que as mulheres dedicam em média 21,3 horas por semana ao trabalho reprodutivo enquanto que os homens, apenas 10,9 horas por semana.

Para Figueiredo (2021) citando um estudo do *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), isso ocorre até mesmo com mulheres que possuem nível escolar superior aos homens, uma vez que as mulheres jovens brasileiras têm 42% a mais de chances para completar o ensino superior, e ainda assim, ter seu salário inferior. Um dos grandes motivos, é que muitas mulheres possuem carga de trabalho reduzida em relação aos homens, devido ao trabalho reprodutivo acumulado desenvolvido pelas mesmas. (FIGUEIREDO, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa propõe um estudo de caso da empresa Mercado Livre - base Caraguatatuba, cidade do litoral norte de São Paulo utilizando-se de fontes secundárias de natureza explicativa com abordagem quali-quantitativa.

Segundo Gil (2019), pesquisas explicativas são a que mais aprofundam o conhecimento da realidade, explicando a razão e o porquê das coisas.

A abordagem metodológica da pesquisa quali-quantitativa para o site Projeto acadêmico (2019), possibilita uma análise mais aprofundada sobre o tema pesquisado e um cruzamento dos dados muito maior.

A coleta de dados ocorreu em dois momentos diferentes, em mar/2021 foi concedida uma breve conversa com o Gerente da base e em out/2021, por meio de um formulário. Esse, desenvolvido pelas colaboradoras e aprovado pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Fatec São Sebastião sob protocolo nº 56189/202 através da ferramenta *Google Forms* – serviço gratuito que possibilita a produção de questionários voltados para pesquisas ou avaliações. (GAIATO, 2021). Para tal, a aplicação do formulário destinou-se para a população feminina da empresa alvo, com 17 perguntas fechadas e assim iniciado a sintetização dos dados com correlações embasadas no referencial teórico.

3.1 Caracterização da empresa – o Mercado Livre

De acordo com o site Mercado Livre (2021), a empresa foi fundada em 1999, na Argentina, e atualmente está presente em 18 países. Segundo o mesmo site citando um estudo do *ComScore*, a plataforma digital é a 5ª mais acessada do Brasil com uma média de 52 milhões de visitas por mês ocupando uma posição de destaque no ranking tornando a empresa de tecnologia o maior *marketplace* da América Latina com o registro de nove vendas por segundo e mais de seis mil buscas.

A empresa tem como objetivo oferecer a melhor plataforma digital para que pessoas e empresas possam comprar, pagar, vender, anunciar e gerir seus negócios na *Internet*. (SITE MERCADO LIVRE, 2021).

Ainda de acordo com o mesmo site, a empresa tem um grande efeito na economia nacional no qual 111 mil pessoas têm como principal fonte de renda o Mercado Livre, sendo 15.480 vendedores que contribuem para manter 98.648 postos de trabalho e isto representa 0,12% do Produto Interno Bruto

(PIB) brasileiro.

Segundo o site, além de uma gama de serviços criados pela empresa para atender o comércio, o Mercado Livre possui um fundo de capital de risco, o *Meli Fund*, que são investimentos em empreendimentos importantes para o ecossistema que trabalha para reduzir os impactos ambientais em suas operações logísticas. Outra ação é a formação de jovens por meio do projeto de inclusão intitulado Conectadas – iniciativa que visa inserir meninas da América Latina ao mundo da tecnologia, para diminuir a desigualdade de gênero nesta área. Com esta iniciativa cerca de 1.200 meninas em sete países da América Latina, incluindo o Brasil poderão ter acesso a empregos de qualidade ao empreendedorismo. (SITE MERCADO LIVRE, 2021)

3.2 Mercado livre – base Caraguatatuba

De acordo com o site Mundo Conectado (2020), a mudança de comportamento do consumidor durante a pandemia, em função do confinamento, resultou no aumento das vendas de produtos pelo comércio eletrônico.

Diante dos fatos, a base do Mercado Livre, na cidade de Caraguatatuba, foi montada no ano de 2020 para suprir a demanda do Litoral Norte/SP como relata o Gestor responsável pela base.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo o Gerente do Mercado Livre base Caraguatatuba, 223 pessoas faziam parte da operação sendo 14,5 % mulheres conforme dados coletados através de uma conversa informal em março/2021. Na observação, foi possível perceber que a empresa mantém uma política de igualdade de gêneros em sua contratação (tabela 1) e nas oportunidades de carreiras são oferecidas algumas ações de inclusão.

Tabela 1 - Função x Número de funcionários x Gênero da base Mercado Livre em Caraguatatuba (mar/2021)

FUNÇÃO	Nº DE FUNCIONÁRIOS	MASCULINO	FEMININO
Site Leader	1	1	–
Team Leader	3	2	1
Motoristas	196	174	22
Auxiliar Logístico	17	10	7
Assistente Logístico	3	2	1
Analista	1	–	1
Coordenador	2	2	–

Fonte: Gestor Mercado Livre base Caraguatatuba/SP

Hoje a operação conta com a participação de 27 mulheres em cargos variados, apresentando uma queda de 35,8% em relação à informação fornecida anteriormente.

Tivemos a colaboração de 17 mulheres (63%) na *survey* com idades entre 23 e 40 anos e somente 03 acima dos 40 anos de idade (17,6%). Números que vêm ao encontro de Nunes (2016), que considera essa nova configuração do país uma modificação do papel da mulher, sua permanência nas instituições de ensino e sua inclusão no mercado de trabalho.

Esse estudo também analisa sob o ponto de vista de Nunes (2016), que o envelhecimento da população brasileira não deve ser considerado danoso ao país, pois esse cenário fará com que a economia se adapte às novas necessidades de consumo e transforme o mercado de produtos e serviços.

Dados mostraram que 41,2 % tem ensino superior completo, sendo coerente com o que aponta o blog Catho (2021), quando afirma que ao levar em consideração a qualificação com nível superior e pós-graduação, as mulheres estão em maioria com 30% contra 24% sendo homens.

Das mulheres que responderam à pesquisa 70,6 % são casadas ou situação similar e 76,5% têm filhos com idade entre 02 e 23 anos. Características descritas pelos autores Cotrim, Teixeira e Proni (2020).

A pesquisa indicou que 64,7% destas mulheres tiveram seu trabalho anterior afetado pela pandemia da Covid-19 (gráfico 2), como constatado pelo IBGE (2021). Sendo coerente também no estudo realizado pelo PNAD Contínua, divulgado pela Catho (2021) o qual aponta que 8,5 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho no terceiro trimestre de 2020 em comparação ao ano anterior. Em consonância com o que aponta Figueiredo (2021), que ressalta a sobrecarga do trabalho reprodutivo, entendido como cuidados com a casa e filhos, entendido como sendo o fator que pode impedir ou atrapalhar o ingresso das mulheres no mercado de trabalho.

Esses dados também são comprovados pelo que aponta o blog Catho (2021), ao informar que a pandemia fez com que muitas empresas adequassem seu escritório no estilo *home office*, e com isso

mulheres agregaram aos serviços da casa e cuidados com os filhos a carga horário de trabalho.

Gráfico 2 – Mulheres que perderam seu trabalho na pandemia

Seu trabalho anterior foi afetado pela Pandemia?

17 respostas

Fonte: As autoras (2021)

Podemos perceber que um número expressivo de mulheres teve a necessidade de buscar novos postos de trabalho diante do cenário da COVID-19 onde economia do país é prejudicada, e nesse momento, o que “desvela a incapacidade do ‘mercado’ em oferecer soluções adequadas à degradação das condições de vida dos trabalhadores” (MATTEI; HEINEN, 2020, p. 2). O mesmo número de mulheres (64,7%) pretende seguir carreira nesta nova área de trabalho como mostra o gráfico a seguir.

Gráfico 3 – Interesse das mulheres em retornar para o antigo emprego

Gostaria de voltar a atividade anterior?

17 respostas

Fonte: As autoras (2021)

Seguindo esses mesmos dados, a nova área de atuação trouxe para as mulheres satisfação com o

trabalho atual, e 70,6% o considera ótimo ou bom.

Conforme dispõe em seu site, o Mercado Livre tem uma política de igualdade de gênero, e de acordo com os dados colhidos 58,8% das mulheres declaram que a empresa oferece a mesma oportunidade para ambos os gêneros e 94,1% não vêem diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função, como demonstrado no gráfico 4.

Gráfico 4 – Diferença salarial entre gêneros

No seu ponto de vista, existe uma diferença salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções e tem as mesmas responsabilidades, dentro desta empresa?

17 respostas

Fonte: As autoras (2021)

Dados que contrariam a visão do blog Catho (2021) ao dizer que os homens chegam a ganhar até 52% a mais desenvolvendo as mesmas funções nos mesmos cargos, o que não podemos constatar nessa área especificamente.

De acordo com o gráfico 5, cerca de 70,6% das trabalhadoras diz não sentir qualquer tipo de discriminação ou preconceito por parte dos homens que exercem as mesmas funções que elas. Dados que divergem da afirmação da dos autores Freitas e Costa (2020, p. 17) ao considerarem que “com a inclusão das mulheres nos postos de trabalhos, os homens não tiveram preparação para receber o sexo feminino, formando ambientes machistas e preconceituosos”.

Podemos entender que a proposição de Fernandez (2019, p.3) ao apontar que “o Brasil vem se alinhando a uma tendência mundial, no sentido de assumir um compromisso legal com a igualdade de gênero”. Fenômeno que se alinha com a proposta da Plataforma Agenda 2030 (2021), a qual visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas às mulheres e meninas, ou seja, o ODS 5, que dispõe de nove metas relevantes acerca da mitigação da desigualdade de gênero.

Gráfico 5 – Desigualdade de gênero nos postos de trabalho

Você sente algum tipo de preconceito ou discriminação por parte de outros colaboradores ou clientes, quando está exercendo sua função?

17 respostas

Fonte: As autoras (2021)

5. CONCLUSÃO

O presente artigo buscou analisar as oportunidades que a empresa Mercado Livre - base Caraguatatuba oferece para as mulheres acima dos 40 anos. Para tanto, buscou-se embasamento necessário para entendimento das questões socioeconômicas que envolvem a trajetória da mulher no mercado de trabalho, a desigualdade de gênero, passando pela elucidação a respeito da Covid-19 e como repercutiu no mundo do trabalho. Sendo assim, através do método *survey*, pudemos obter dados a fim de verificar a vivência dessas mulheres no que diz respeito ao tema em estudo.

Os resultados da pesquisa apontaram que a pandemia afetou o trabalho de muitas mulheres que se reinventaram e buscaram novas oportunidades de trabalho, além disso, constatou-se que essas trabalhadoras apresentam característica do público alvo estudado como nível superior completo, casadas ou similares, com filhos e idade de 40+. Fato observado na pirâmide etária da população brasileira que atualmente é caracterizado como um país adulto, o que indica uma mudança no perfil demográfico do nosso país que vem se transformando ao longo dos anos.

Para elas, a nova área de atuação é satisfatória e não pensam em retornar para o antigo trabalho, pelo contrário, pensam em seguir carreira na empresa.

Nesse sentido, observa-se que o Mercado Livre oferece oportunidades de carreira através de ações de inclusão e mantém uma política de igualdade de gêneros em sua contratação. O princípio da empresa corresponde ao 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e reflete a crescente evidência de que a igualdade de gênero pode ser considerada a base para a criação de um mundo livre de preconceito e discriminações, já que as oportunidades e direitos devem ser igualmente oferecidos para homens e mulheres que precisam fazer suas escolhas e desenvolver suas capacidades individuais sem limitação de estereótipos.

Um comparativo entre mar/2021 e out/2021, nota-se que o quadro de mulheres na empresa caiu e segundo o Gerente da base, em um breve relato, houve dificuldade de aceitação por parte das mulheres em relação aos cargos oferecidos ou pelo horário disponibilizado (das 4h – 12h) ou pelo grau de dificuldade que é exigido e até por não se sentirem capacitadas para tal.

Sob a ótica das mulheres estudadas, não há discriminação ou preconceito por parte dos homens que exercem as mesmas funções que elas e também não vêm diferença salarial.

Desta forma, recomenda-se para estudos futuros que este fenômeno seja analisado por outra perspectiva, abordando outros marcadores sociais.

REFERÊNCIAS

AGENDA ODS DE 2030 DA ONU: avanços e retrocessos no Brasil - ODS 2. Disponível em:

<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/05/4469b07a67b04efa34544ac66b2b44fa.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2021.

ALMEIDA, S. Mercado Livre anuncia alta de 123% nas vendas durante o segundo trimestre de 2020. **Mundo Conectado**, 2020. Disponível em: <https://mundoconectado.com.br/noticias/v/14903/mercado-livre-anuncia-alta-de-123-nas-vendas-durante-o-segundo-trimestre-de-2020#:~:text=Foram%20vendidos%20178%2C5%20milh%C3%B5es,crecimento%20de%2045%2C2%25>. Acesso em: 30 abr. 2021.

BRITO, D. A pandemia da Covid-19 amplia as desigualdades de gênero já existentes no mercado de trabalho brasileiro? In: **Observatório mercado de trabalho do Nordeste e Covid-19**. Researchgate, n. 3, p. 1-7, out, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/345008184_A_pandemia_da_Covid-19_amplia_as_desigualdades_de_genero_ja_existentes_no_mercado_de_trabalho_brasileiro. Acesso em: 14 mai. 2021.

CADERNOS ODS - ODS 5 ALCANÇAR A IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS MULHERES E MENINAS. **O que mostra o retrato do Brasil?** Disponível em: 190905_cadernos_ODS_objetivo_5.pdf (ipea.gov.br). Acesso em: 13 ago. 2021.

CATHO COMUNICAÇÃO: **Desigualdade de gênero no mercado de trabalho: mulheres ainda ganham menos que os homens**. 23, mar, 2021. Disponível em: <Desigualdade de gênero no mercado de trabalho | Catho>. Acesso em: 12 out. 2021.

COTRIM, L. R.; TEIXEIRA, M. O. ; PRONI, M. W. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho formal no Brasil. **Texto para Discussão**, Campinas, n. 3, jun. 2020. Disponível em: <TD383.pdf> (unicamp.br). Acesso em: 13 out.2021

FERNANDEZ, B.P.M. Teto de vidro, piso pegajoso e desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro à luz da economia feminista: por que as iniquidades persistem? In: **Rev. Cadernos de Campo**. Araraquara, n. 26, p. 79-103, jan./jun. 2019.

FIGUEIREDO, I. C. **Gênero e trabalho: Uma análise dos impactos da pandemia da Covid-19 na vida profissional de homens e mulheres**. 2021, 37 p. Trabalho de graduação – Faculdade de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, 2021. Disponível em: <TCC.pdf> (ufsc.br). Acesso em: 12 out.2021.

FREITAS, M.V.P.; COSTA, M.M.M. A desconstrução do conceito de mulher-família para mulher-para-si: uma análise sobre a (re) inclusão das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho contemporâneo. In:

Argumenta Journal Law. n. 32, 2020. Disponível em:

<http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/1729>. Acesso em: 17 set. 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Número de desempregados chega a 14,1 milhões no trimestre até outubro.** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, c2021. Disponível em:

<https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/29782-numero-de-desempregados-chega-a-14-1-milhoes-no-trimestre-ate-outubro.html>. Acesso em: 10 de mai. de 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Plataforma Educa.** IBGE, c2021.

Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18314-trabalho-e-rendimento.html>. Acesso em: 02 out. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Plataforma Educa.** IBGE, c2021.

Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18318-piramide-etaria.html>. Acesso em: 02 out. 2021.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Desempenho recente do mercado de trabalho e perspectivas para o ano.** Carta de Conjuntura, nº 52, 2021. Disponível em:

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/210927_cc_52_nota_30_mercado_de_trabalho_set21.pdf. Acesso em 05 out. 2021.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Pesquisa mostra tendência de crescimento na participação do brasileiro no mercado de trabalho.** Disponível em:

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34752&Itemid=9. Acesso em 03 out. 2021.

MATTEI, L.; HEINEN, V.L. Impactos da crise da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro. In: **Revista de Economia Política.** vol. 40, nº 4, p. 647-668, out-dez/2020.

MERCADO LIVRE. **Tudo o que você precisa saber sobre o Mercado Livre.** Disponível

em: <https://www.mercadolivre.com.br/institucional/nos-comunicamos/noticia/tudo-sobre-o-mercado-livre/>. Acesso em: 10 set. 2021.

MERCADO LIVRE. **Relatório de Impacto 2020.** Disponível em:

<https://sustentabilidademercadolivre.com/pt/sustentabilidad>. Acesso em: 10 set.2021.

NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. **Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.** Disponível em:

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf. Acesso em: 02 ago.2021.

NUNES, J.D. **Ascensão da Mulher no Mercado de Trabalho e o Impacto na Pirâmide Etária.** 2016. 44f.

Monografia (Conclusão de curso em Economia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016.

Disponível em : http://ftp.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Juliana_Duarte_Nunes.pdf. Acesso em: 25 set. 2021.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BRASIL. **Indicadores brasileiros para os objetivos de desenvolvimento sustentável.** Disponível em:

<https://odsbrasil.gov.br/home/agenda>. Acesso em: 13 ago. 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Histórico da pandemia de Covid-19. Disponível em: [Histórico da](https://www.who.int/pt-br/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-2019-ncov)

[pandemia de COVID-19 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde \(paho.org\)](https://www.who.int/pt-br/news-room/fact-sheets/detail/coronavirus-2019-ncov). Acesso em: 9 mai. 2021.

- OLIVEIRA, F. População Economicamente ativa (PEA). **Educa Brasil**, 2019. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea>. Acesso em: 20 set. 2021.
- OLIVEIRA, S.R.; PICCININI, V.C. Mercado de trabalho: múltiplos (des) entendimentos. In: **Revista de Administração Pública**. Vol. 45, n. 5, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/RRLDDQpJqcDMttw999HpDQS/abstract/?lang=pt> Acesso em: 17 set. 2021.
- PLATAFORMA AGENDA 2030. **Conheça a Agenda 2030**: o plano de ação global para mudar o mundo até 2030. Disponível em: <http://www.agenda2030.com.br/sobre/>. Acesso em: 13 ago. 2021.
- REIS, T. **População economicamente ativa**: o que é e como funciona esse indicado. Disponível em: <https://www.sunoo.com.br/artigos/populacao-economicamente-ativa/>. Acesso em: 10 out. 2021.
- FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS (SEADE). **Novo Padrão etário da população paulista**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.seade.gov.br/novo-padrao-etario-da-populacao-paulista/>. Acesso em: 03 out. 2021.
- GAIATO, K. Google Forms: como usar o serviço. **Tecmundo**. 5. mai. 2021. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/217064-google-forms-usar-servico.htm> Acesso em: 2 nov. 2021.
- PROJETO Acadêmico. Pesquisa quali-quantitativa: veja como fazer, conceito, o que é e definição. 2. jan. 2019. Disponível em: <https://projetoacademico.com.br/pesquisa-quali-quantitativa/>. Acesso em: 5 nov. 2021.